

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

УДК 17.022.1:75.046

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИКОНОПИСНЫЕ КЛАССЫ КАК ЧАСТНЫЙ ПРИМЕР КУЛЬТИВАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

DIOCESAN ICON PAINTING CLASSES AS A PARTICULAR EXAMPLE OF THE CULTIVATION OF INDIVIDUAL SPIRITUAL AND MORAL VALUES

Туваева А.С.¹
Tuvaeva A.S.

*Нижегородская академия МВД России
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*

Аннотация. Проблематика развития традиционных духовно-нравственных ценностей актуальна как никогда, это мы можем увидеть во многих выступлениях В.В. Путина, причем их утрата ассоциируется с утратой государственности и идентичности нации. В статье рассматривается использование возрождающегося института иконописных классов при храмах (на примере Вологодской митрополии) как частного примера привития и развития традиционных духовно-нравственных ценностей. Именно такой инструментарий позволяет акцентироваться на ценностях, как поименованных в соответствующем Указе Президента России, так и прописанных в Священном Писании и святоотеческих книгах. В рамках данной статьи по результатам автоэпистемологического метода и дедукции рассмотрено влияние занятий иконописью на такие духовно-нравственные ценности, как историческая память; преемственность поколений; приоритет духовного над материальным; высокие нравственные идеалы, и другие ценности, свойственные воцерковленному человеку. Предлагается масштабировать данный инструментарий на другие митрополии и епархии.

Abstract. The development of traditional spiritual and moral values is more relevant than ever, as we can see in many of Vladimir Putin's speeches, where their loss is associated with the loss of statehood and the identity of the nation. The article examines the use of the reviving institute of icon painting classes in churches (using the example of the Vologda Archdiocese) as a particular example of the inculcation and development of traditional spiritual and moral values. It is this kind of toolkit that allows us to focus on the values mentioned in the relevant Decree of the President of Russia, as well as those prescribed in the Holy Scriptures and patristic books. Within the framework of this article, based on the results of the autoepistemological method and deduction, the influence of icon painting on such spiritual and moral values as historical memory, the continuity of generations, the priority of the spiritual over the material, high moral ideals and other values peculiar to a church-educated person is considered and it is proposed to scale this toolkit to other metropolises and dioceses.

Ключевые слова: иконопись, Вологодская область, традиции, Священное писание, преемственность, историческая память

Keywords: icon painting, Vologda region, traditions, Holy Scripture, continuity, historical memory

«Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, нас просто не будет. Россия утратит свою идентичность. Это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно», – сказал в одном из своих последних выступлений на эту тему В.В. Путин [12]. Почему же на уровне светских властей ситуация с формированием этих ценностей за последние годы не имеет достаточной положительной динамики, какие ранее неиспользуемые инструменты можно и нужно применять? С нашей точки зрения это возрождение и развитие таких институциональных единиц значимой ячейки гражданского общества – Русской Православной Церкви – как Епархиальные иконописные классы при храмах и монастырях.

Традиции иконописи во многом были утрачены мирянами в годы советского атеизма, частично сохраняясь в реставраторских мастерских. Они не имели активного развития ввиду проведения государством антирелигиозной политики. Однако в настоящее время,

¹ Научный руководитель: Смирницкий Александр Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Нижегородской академии МВД России.

благодаря возрождению в современной России после гонений Русской Православной Церкви, ее традиций и влияния на различные сферы жизнедеятельности общества, происходит и возрождение традиций иконописи, в том числе Вологодской иконописной школы.

Так, в 2016 году на Вологодчине под руководством и наставлением Петра Фомичева, выпускника Дубнинской Иконописной школы имени преподобного Алипия Печерского, при храме Святой Троицы в Липином Бору Вашкинского района области открывается иконописная мастерская «Ерминия», ученики которой расписывают этот храм.

Петра в полной мере можно считать одним из современных хранителей старых и создателем новых традиций вологодской школы церковной живописи, с начала XXI века он принимает активное участие в написании иконостасов в Шекснинском районе Вологодской области [3], в Череповецком районе, в городе Череповце, пишет и отдельные иконы. Некоторое время спустя, в 2018 году на базе воскресной школы при кафедральном соборе преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких города Череповца под его же наставничеством появился Епархиальный иконописный класс имени святителя Петра, митрополита Московского [8], которым с 2022 года руководит сотрудник Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, художник Людмила Алексеевна Толоконцева.

Позже в городе открылся еще один иконописный класс на базе Воскресной школы при храме Рождества Христова. И первые итоги работы череповецких иконописцев уже в 2024 году были представлены на выставке «Первые шаги», организованной Череповецкой епархией совместно с Череповецким музейным объединением [2]. Кроме того, Церковь не стоит в стороне от инклюзивного подхода, который основан на взаимопомощи и взаимоуважении к лицам с ограниченными возможностями здоровья, а это тоже одни из традиционных ценностей Государства Российского и Православия. В 2023 году в храмах города появились тактильные иконы для слабовидящих и незрячих, подготовленные в рамках проекта «Помочь увидеть лик святой» [1].

Почему же мы считаем такое институциональное формирование, как Епархиальные иконописные классы, источником и местом культивации традиционных духовно-нравственных ценностей? Один из примеров практической реализации таких ценностей, как взаимопомощь и взаимоуважение, мы уже привели выше. Приведем и другие примеры. Историческая память и преемственность поколений – именно с изучения истории родного края, его церковной живописи и начинается понимание иконы. Именно на первых занятиях учащиеся зачастую впервые узнают, что история родного края – Вологодчины – берет начало из раннего средневековья. Упоминание о самом древнем городе области – Белозерске приходится на время правления первого князя Руси Рюрика, который и отправил своего брата Синеуса княжить на Белозеро (с Губернской реформы Екатерины II 1777 года – Белозерск). А столица области Вологда, согласно отдельным источникам, впервые упоминается в летописи в 1147 году, так же, как и Москва. В связи с многовековой территориальной неопределенностью данного региона и с его положением между крупными иконописными центрами, его культура, в том числе иконописная, складывалась под воздействием культуры тех областей, с состав которых входила Вологодчина в те или иные исторические периоды [9].

Впитывая в себя каноны других иконописных школ и синтезируя их с самобытными традициями письма края (так называемое «Северное письмо»), Вологодская школа иконописи развивалась, становясь уникальной и неповторимой [7]. Изучая историю родного края, впитывая знания об исторических корнях, формируется чувство любви к своей малой Родине и России в целом, чувство и понимание гражданственности, в том числе основанное на знании о традициях прошлого. Что же узнают ученики Епархиального иконописного класса на своих занятиях?

XII век принято считать началом иконописной культуры Вологды [5], в это время в 1147 году киевский подвижник Герасим основал Троицкий монастырь на реке Вологде, однако первая дошедшая до наших дней Вологодская икона датируется началом XIV века, временем правления Ивана Калиты. Это икона Божьей Матери «Богоматерь Умиления Подкубенская (Толгская)» [6]. В XV веке Вологодские земли присоединились к Московскому государству и артели московских иконописцев отправились в вологодские монастыри и храмы. В 1497 году московские мастера трудились над созданием иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. В праздничном ряду этого иконостаса находится икона «Распятие Господне». Центральное место в композиции занимает распятый Иисус Христос, слева от Креста стоят Богоматерь и Мария Магдалина, а справа – апостол Иоанн и сотник Лонгин.

Иконописная культура Вологодчины достигла своего расцвета в XVI веке, это связано с творчеством. Святой Дионисий подвизался близ Кириллова в Ферапонтовском монастыре, который был основан сподвижником Кирилла Белозерского Ферапонтом. Роспись монастыря Дионисий начал в 1502 году, о чем имеется упоминание в летописи: «*В лето 7010 месяца августа в 6 на Преображение Господа нашего Иисуса Христа начата бысть подписывана*

церковь. А кончана на 2 лето месяца сентявреа в 8 на Рождество Пресвятыя владычица наша Богородица Мариа ... А писци Деонисие иконник с своими чады. О, владыко Христе, все царю, избави их Господи мук вечных» [13].

Суммарно фрески Дионисия в соборе Рождества Богородицы занимают площадь более шестисот квадратных метров. Собор является единственным в России, в котором роспись Дионисия дошла до нас полностью и в подлинном виде, подтверждая тем самым, что даже советские богоборцы понимали, что такую историческую память уничтожить нельзя.

Сделаем небольшое отступление и остановимся на исторической памяти. Большое влияние на Вологду и развитие вологодской иконописной школы оказало правление Ивана Грозного. Иван IV Грозный, по разным версиям историков, планировал перенести столицу Русского Царства в Вологду или сделать город опорным пунктом строительства флота, а может, и центром крупного логистического узла для торговли с Западом. Крупные инвестиции (как бы сказали современники) из государственной казны «потекли» в город на строительство инфраструктуры, в том числе на строительство и реконструкцию храмов [4].

В конце XVI – начале XVII века были написаны многочисленные храмовые иконы существующих и возводимых церквей города, среди которых икона «София Премудрость Божия Слова» Софийского собора, икона Преподобного Дмитрия Прилуцкого с житием Спасского собора Спасо-Прилуцкого монастыря, икона Успения Богоматери собора Успенского Горнего монастыря. В XVIII веке традиционный стиль вологодской иконописи начал заменяться новым стилем, для которого характерно усиление детализации, усложнение ракурсов и поз, передачи объема, развитие форм пейзажа и архитектуры, что делало иконы более изысканными и эмоциональными, но лишаало их самобытности, так как стиль этот свойствен не России, а западноевропейским странам [10].

Сохранить своеобразие вологодской иконописи, ее традиции, не дать прерваться уникальной идентичности и самобытности (а это тоже ценности, поименованные в Указе Президента России) смог Иван Григорьев Марков. Иконы Ивана Маркова написаны согласно исконно вологодским канонам и отличаются тонкостью выполнения, большим количеством персонажей и узоров. Одной из работ этого иконописца является икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием», написанная в 1713 году. Иван Марков – пример для потомков, которые могут и должны заботиться о сохранении традиций многочисленных народов нашей страны. Иконописная династия Сумароковых (в отдельных источниках – Сумороковых) также оставила свой след в развитии традиций иконописи Вологодчины. Последний представитель этой династии, Иван Иванович Сумароков, творил уже в первой половине XIX века. Одной из его последних работ, как показал формально-стилистический анализ, стала икона «Господь Вседержитель» [14]. Пример Сумароковых свидетельствует об уважении к семейным традициям, созидательному труду отцов и дедов, преемственности в семье.

Кроме классических икон и фресковой росписи, как бы напоминая нам о многообразии культур народов России, интересным примером церковно-живописного искусства Вологодского края XIX века является работа неизвестного автора, написанная на позвонке кита масляными красками. Сверху находится образ Иисуса Христа в терновом венце, с одной стороны изображен пророк Иона, спасаемый Богом из чрева кита, а с другой – сюжет Преображения Господня. На этой иконе (условной) изображены различные апостолы и ангелы и присутствует краткая летопись, в которой описывается создание этого уникального произведения иконописной культуры: *«Господи, прими от недостойного раба твоего в знак незабвенной памяти. Добыт в 1889 году сентября 18-го ... во время моего путешествия по северному краю. Прихожанин Небдинской Преображенской церкви Андрей Михайлович Латкин» [11].* Ставший свидетелем трех веков, этот необычный предмет подвергся многократным изменениям, но все же приобрел свой первоначальный облик после реставрационных работ.

В этом регулярном прикосновении на занятиях к истории края и страны, к изучению истории государства через призму деятельности церковных живописцев и происходит культивация в обучающихся многих традиционных духовно-нравственных ценностей, имеющих свои дефиниции как в нормативно-правовых актах Государства Российского, так и в Священном Писании и святоотеческих книгах. На занятиях в иконописных классах формируется и «чувство локтя» – коллективизм, являющийся традиционной ценностью для народов нашей страны. В созидательном труде по подготовке досок и темперы, кропотливому процессу написания иконы, учащиеся осознают приоритет духовного над материальным, а после окончания курса обучения формируют новые семейные ценности. Ведь написанная икона становится тем предметом, который из рук в руки будут передавать друг другу поколения родных, как это уже произошло в семье автора статьи.

Считаем, что подобные классы и даже школы можно и нужно создавать, развивать в других епархиях Русской Православной Церкви, ведь это дает толчок нравственному и

духовному развитию человека, его приобщению к искусству, к истории [15]. Ведь икона – это не просто изображение Господа нашего Иисуса Христа, пресвятой Богородицы, святых, библейских сюжетов, но и побуждение души и ума человека к рассуждениям, к внутреннему самоочищению, к следованию по пути нравственного и морального совершенствования, по пути к Богу. И кто знает, может быть, один из выпускников когда-нибудь станет прославленным иконописцем, вписав себя темперой в историю России, русского Православия и вологодской иконописной школы.

Источники и литература (References):

1. В кафедральном соборе города Череповца появились первые тактильные иконы. // Вологодская митрополия. URL: <https://vologda-mitropolia.ru/news/v-kafedralnom-sobore-goroda-cherepovca-pojavilis-pervye-taktilnye-ikony/?usclid=m4kyz3srld885069715> (дата обращения: 20.05.2025)
2. В Череповце состоялось открытие выставки, посвященной итогам работы иконописного класса. // Череповецкая Епархия. URL: <https://cherepovets-eparhia.ru/v-cherepovce-sostojalos-otkrytie-vystavki-posvjashhjonnoj-itogam-raboty-ikonopisnogo-klassa/> (дата обращения: 17.05.2025)
3. В Чуровском храме Рождества Пресвятой Богородицы в Шекснинском районе пишется новый иконостас. // Официальный портал Правительства Вологодской области. URL: https://vologdaoblast.ru/novosti/novosti_territoriy/v_churovskom_khrame_rozhdestva_presvyatoy_bogoroditsy_v_sheksninskom_rayone_pishetsya_novyy_ikonostas/ (дата обращения: 16.05.2025)
4. Время Ивана Грозного. // Город Насонь. URL: <https://nason.ru/vremyaivanagroznogo/> (дата обращения: 11.06.2025)
5. Евсева А., Комашко Н., Красилин М. и др. История иконописи. М.: АРТ-БМБ, 2002. 288 с.
6. Иконография восточно-христианского искусства. // Научный отдел Свято-Тихоновского гуманитарного университета. URL: <https://icons.pstgu.ru/icon/556> (дата обращения: 28.05.2025)
7. Иконописные школы и художественные центры. // Иконы России. URL: http://www.iconrussia.ru/painting/icon_painting_school/ (дата обращения: 24.05.2025)
8. Иконописный класс открыли при соборе. // 35МЕДИА. URL: <https://35media.ru/paper--rech/2018/05/31/ikonopisnyj-klass-otkryli-pri-sobore> (дата обращения: 17.05.2025)
9. Корчагина Н.В. Основы древнерусского искусства. Русская иконопись: Учебное пособие. Саратов, 2018, 82 с.
10. Майорова Н., Соколов Г. Шедевры русской иконописи. М.: Белый город, 2008. 416 с.
11. Превращения и путешествия китового позвонка. // Вологодский государственный музей-заповедник. URL: <https://vologdamuseum.ru/expo?id=666> (дата обращения: 12.06.2025)
12. Путин заявил о важности традиционных ценностей для сохранения государственности // ИНТЕРФАКС. URL: <https://www.interfax.ru/russia/1031291> (дата обращения: 15.06.2025)
13. Семь соборов, где сохранились фрески Дионисия. // Комсомольская правда. URL: <https://www.vologda.kp.ru/daily/26115.5/3009917/> (дата обращения: 30.05.2025)
14. Творчество иконописцев Сумороковых в контексте вологодской иконописи второй половины XVIII века. // И.Н.Федьшин, Е.А.Виноградова. URL: <https://www.booksite.ru/civk/data/sumarok.pdf> (дата обращения: 11.06.2025)
15. Языкова И. К. Сотворение образа. Богословие иконы. М.: Изд-во ББИ, 2012. 368 с.